

From Model to Strategy: Management in BIM Education for Architecture

Rani de Moraes Soares¹

¹ ZIGURAT Institute of Technology, Espanha, rani@espacoquatre.com.

Resumo

Este artigo apresenta um estudo sobre a reestruturação da disciplina “Gestão da Modelagem com Autodesk Revit com Ênfase em Arquitetura”, integrante de um curso de pós-graduação em BIM Management. O objetivo foi analisar como a integração entre gestão de projetos e modelagem da informação contribui para a formação de BIM Managers com visão estratégica e colaborativa. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso qualitativo-descritivo, baseado na aplicação de metodologias ativas, especialmente o Problem-Based Learning (PBL). A estrutura curricular foi alinhada aos grupos de processos do PMBOK (PMI, 2017) e às fases do projeto arquitetônico da NBR 16636-2 (ABNT, 2017), enfatizando o BIM como instrumento de gestão da informação. Os resultados indicam aumento progressivo nos índices de satisfação e aprovação e o desenvolvimento de competências em padronização, colaboração e tomada de decisão informada. Conclui-se que a disciplina consolida um modelo de ensino integrado, que articula competência técnica, visão sistêmica e liderança informacional, fundamentais à transformação digital no setor da construção.

Keywords: *BIM, Management, Revit, Architecture, PMBOK*

DOI: [10.5281/zenodo.18461803](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461803)

1. Introdução

Nas últimas décadas, o Building Information Modeling (BIM) consolidou-se como uma metodologia essencial para a transformação digital da construção civil em escala global. Sua adoção responde à crescente complexidade dos empreendimentos e à necessidade de maior eficiência, integração e controle de qualidade ao longo do ciclo de vida das edificações. Mais do que um conjunto de ferramentas tecnológicas, o BIM representa uma mudança paradigmática nos processos de projeto, execução e operação, em que a informação se torna o principal ativo para a tomada de decisão e a coordenação interdisciplinar (Eastman et al., 2018).

A literatura recente destaca que a implementação bem-sucedida do BIM depende de competências gerenciais e colaborativas, além do domínio técnico das ferramentas (Succar, 2009). Estudos apontam que o papel do profissional responsável pela coordenação dos processos BIM — o BIM Manager — requer uma combinação de conhecimentos em gestão, tecnologia e comunicação (Olugboyega, 2022). Esses profissionais atuam como articuladores estratégicos, responsáveis por alinhar os fluxos informacionais às metas organizacionais e promover a integração entre equipes, padrões e tecnologias.

No campo da educação em BIM, observa-se um desafio recorrente: a predominância de formações excessivamente técnicas, centradas no uso de software, em detrimento da compreensão de processos e da gestão da informação (Huang, 2018). Ainda é evidente a carência de formações que estimulem uma visão integrada e competências de liderança para conduzir a transformação digital no setor da construção. No Brasil, o ensino de BIM permanece predominantemente técnico, com pouca ênfase na articulação entre gestão, processos e colaboração (Ruschel et al., 2013). Nesse cenário, o ensino de BIM deve ultrapassar o treinamento instrumental e assumir caráter estratégico e reflexivo, integrando gestão, padronização e colaboração como eixos centrais da aprendizagem.

O presente estudo tem como objetivo analisar a estruturação e os resultados da disciplina “Gestão da Modelagem com Autodesk Revit com Ênfase em Arquitetura”, ofertada em um curso de pós-graduação em BIM Management. A disciplina foi reestruturada para integrar fundamentos de gestão de projetos, com base no *Project Management Body of Knowledge* (PMI, 2017), e referenciais técnicos nacionais, como a NBR 16636-2 (ABNT, 2017), buscando alinhar os processos de modelagem às boas práticas de gestão da informação.

Este artigo apresenta um estudo de caso qualitativo-descritivo, cujo foco é avaliar de que forma a disciplina favorece o desenvolvimento de competências técnico-gerenciais e o pensamento estratégico necessários à atuação do BIM Manager. Ao investigar uma experiência educacional estruturada sob a lógica da integração entre gestão e modelagem, busca-se contribuir para o debate sobre formação profissional em BIM, propondo evidências e reflexões que podem orientar o aprimoramento de currículos e práticas pedagógicas em contextos nacionais e internacionais.

2. Desenvolvimento

A estrutura da disciplina foi concebida com o propósito de estabelecer correspondências diretas entre os cinco grupos de processos do PMBOK (PMI, 2017) e as fases do projeto de arquitetura descritas na NBR 16636-2 (ABNT, 2017). Considerando que o conteúdo é distribuído em quatro aulas, os processos de iniciação e planejamento são abordados na primeira aula; a execução, na segunda; o controle e monitoramento, na terceira; e o encerramento, na quarta. Sempre que possível, as atividades teóricas e práticas são estruturadas de modo a preservar a coerência entre o grupo de processo e a fase correspondente do projeto, assegurando que os recursos e funcionalidades do Autodesk Revit sejam explorados de forma temática, progressiva e contextualizada. A Figura 1

apresenta a organização das quatro aulas, relacionando cada grupo de processos do PMBOK aos principais temas e objetivos de aprendizagem desenvolvidos em cada etapa.

Figura 1 – Divisão das aulas. Fonte: Autora, 2025

Na primeira aula, além da introdução geral ao conteúdo, os alunos são apresentados aos grupos de processos do *PMBOK* (PMI, 2017) e às fases do projeto arquitetônico conforme definidas na NBR 16636-2 (ABNT, 2017). São discutidas as diferenças entre a abordagem tradicional do arquiteto, voltada à concepção e ao design, e a abordagem do BIM Manager, centrada na gestão da informação e na aplicação dos usos BIM. Nessa etapa, retomam-se conceitos fundamentais relativos à maturidade BIM, ao ambiente comum de dados (Common Data Environment – CDE), aos usos BIM e aos documentos normativos, como o Plano de Execução BIM (BEP), previamente explorado em disciplinas anteriores do referido curso.

Também são debatidos aspectos essenciais da modelagem, como a evolução dos objetos BIM ao longo das fases de projeto, destacando a importância de compreender o nível de necessidade de informação - *Level of Information Need* – *LOIN* (*International Organization For Standardization* - ISO, 2024) conforme preconizado pela ABNT NBR ISO 19650-1:2022. A Figura 2 ilustra um exemplo de modelagem de elemento arquitetônico em diferentes níveis de detalhamento geométrico, relacionando essas variações às fases do projeto segundo a NBR 16636-2 (ABNT, 2017). A figura 2 reforça a relevância de discutir a progressão informacional dos modelos e os critérios que definem os marcos de entrega dentro de um processo BIM gerenciado.

Figura 2: Exemplo de evolução de geometria de elemento arquitetônico segundo as fases de projeto. Fonte: Autora, 2025.

Na segunda aula, os alunos aprofundam a compreensão da modelagem nas fases iniciais do projeto, com ênfase no estudo preliminar e no anteprojeto. São explorados recursos como a modelagem de massas conceituais para análises de viabilidade, o uso de parâmetros globais para controle dimensional, a aplicação de pisos de massa para o cálculo automatizado de áreas construídas, além da inserção de vínculos DWG com coordenadas geográficas adequadas e da organização hierárquica de níveis. Também são apresentadas boas práticas para a introdução dos principais elementos construtivos — paredes, pisos e esquadrias —, buscando estabelecer desde o início uma relação coerente entre a representação geométrica e a informação paramétrica do modelo.

A Figura 3 ilustra o uso integrado de massas conceituais e parâmetros globais aplicados à etapa de estudo preliminar, evidenciando como as decisões de modelagem, mesmo em fases iniciais, já configuram um processo de gestão da informação arquitetônica.

Figura 3: Slide de Aula com recursos utilizados para estudos de viabilidade com massas, pisos de massas, tabelas e parâmetros globais. Fonte: Autora, 2025

Na terceira aula, correspondente ao grupo de processos de controle e monitoramento, os recursos do Autodesk Revit são apresentados com foco na verificação de informações, auditoria e controle da qualidade do modelo. São exploradas ferramentas como filtros de vista, fases, tabelas de verificação de índices urbanísticos e vistas de legenda aplicadas ao zoneamento e à análise espacial. O uso de filtros de visibilidade é destacado como o método mais adequado para gerar variações gráficas de cor e preenchimento, evitando alterações indevidas em propriedades de materiais — erro recorrente entre usuários iniciantes que pode comprometer tanto a consistência visual quanto a integridade dos dados informacionais.

A abordagem da verificação dos dados permite que o conteúdo não seja tratado apenas como um exercício técnico sobre funcionalidades do software, mas como um processo formativo de senso crítico, em que os participantes compreendem a importância de gerir corretamente as informações e suas representações dentro do ambiente BIM. A Figura 4 exemplifica a aplicação de filtros de vista para a

diferenciação de tipos de alvenarias, evidenciando o potencial do Revit como ferramenta de controle e visualização da informação.

Figura 4: Uso de filtros associados a modelos de vista para diferenciação e verificação de alvenarias. Fonte: Autora, 2025

A quarta aula concentra-se no grupo de processos de encerramento e introduz o uso do *template*¹ do Revit como instrumento de gestão da informação, incluindo o registro de lições aprendidas e a sistematização de práticas bem-sucedidas. Nesse contexto, são abordados fundamentos clássicos da gestão da qualidade e de projetos, como o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), também conhecido como Deming Cycle (Moen et al., 2010), reconhecido como um dos pilares da melhoria contínua por permitir o monitoramento estruturado e os ajustes sistemáticos de processos. De forma complementar, apresenta-se a filosofia Kaizen, conhecida por estabelecer melhorias contínuas (Sánchez-Ruiz et al, 2019), cujo enfoque em avanços incrementais, padronização de rotinas e participação ativa das equipes promove uma cultura organizacional orientada à eficiência, à aprendizagem e à excelência operacional.

Ainda na última aula, são discutidas as boas práticas para o desenvolvimento de templates, incluindo a organização do navegador de projetos, o uso de parâmetros compartilhados, vistas de legenda, filtros predefinidos e componentes padronizados. O *template* é tratado não apenas como um arquivo de referência, mas como um repositório dinâmico e atualizável de dados, constituindo-se como a base informacional do processo projetual (Eastman et al., 2018). Outro ponto essencial, ilustrado na Figura 5, é a revisão do mapeamento de processos segundo a notação *Business Process Model and Notation (BPMN)* (Object Management Group - OMG, 2013), anteriormente explorada em disciplina

¹ No contexto do Building Information Modeling (BIM), o termo *template* designa um arquivo-base de projeto que reúne os parâmetros, famílias, estilos, vistas, filtros e configurações gráficas padronizadas para a modelagem. Em softwares de autoria BIM, como o Autodesk Revit, o *template* atua como um repositório estruturado de informações e diretrizes, servindo tanto como ponto de partida para novos projetos quanto como instrumento de gestão da informação dentro da organização. (Eastman, 2018)

correlata. Nessa etapa, são analisadas suas variações em diferentes softwares e aplicações de mercado, bem como as atualizações recentes da norma e sua relevância para a gestão de fluxos informacionais em ambientes BIM. Dessa forma, a disciplina consolida conexões com os conteúdos previamente estudados, promovendo uma compreensão holística dos processos e ampliando a visão crítica e gerencial dos discentes sobre a integração entre modelagem, padronização e gestão estratégica da informação.

Figura 5²: Exemplo de Mapeamento de processos na BPMN em ferramenta Online (LucidChart). Fonte: Autora, 2025.

Na sequência da aula 4 é introduzido o conceito de showroom como ferramenta complementar de apoio à gestão da informação, com ênfase em sua utilidade para a visualização e a organização dos elementos modelados. Essa estratégia contribui para a comunicação eficiente entre os BIM Managers e as equipes de projeto e modelagem, ao possibilitar uma leitura mais clara e padronizada do modelo. A Figura 6 apresenta um exemplo dos recursos do Revit que podem ser aplicados na criação de *showrooms* voltados à organização visual dos elementos do template, como o uso de linhas de modelo, textos de anotação e elementos tridimensionais visíveis, que auxiliam na estruturação e na interpretação do conteúdo informacional.

² A figura 5 apresenta um mapeamento de processos em ferramenta online com notação BPMN desatualizada. Na aula, a docente apresenta as simbologias mais atuais e destaca que algumas ferramentas podem estar diferentes, estimulando os alunos ao pensamento crítico também sobre ferramentas de gestão e processos.

Figura 6: Exemplo dado em aula. Fonte: Autora, 2025

A disciplina é concluída com uma atividade avaliativa fundamentada na metodologia Problem-Based Learning, abordagem educacional centrada no aluno que promove a integração entre teoria e prática por meio da resolução de problemas reais (Muerza, 2024). Nessa dinâmica, os participantes assumem o papel de BIM Managers contratados por uma empresa fictícia, com a missão de coordenar o desenvolvimento de um novo *template* arquitetônico, exercitando competências de colaboração, revisão de processos e implementação de soluções aplicadas.

A avaliação final é composta por três entregas complementares. A primeira consiste em uma tabela de famílias, na qual os alunos classificam diferentes tipos de famílias e propõem padronizações de parâmetros e nomenclaturas. A segunda entrega corresponde a um mapa de processo em notação *Business Process Model and Notation (BPMN)*, representando a cadeia de atividades e responsabilidades entre o BIM Manager, o líder de arquitetura e o modelador. A terceira entrega compreende o template final e um showroom visual contendo os elementos modelados. A Figura 7 ilustra um exemplo de organização de elementos do Revit utilizando a ferramenta Trello, demonstrando a clareza na separação entre categorias e a potencialidade de integração entre ferramentas digitais de gestão e modelagem.

Figura 7 –Tabela na ferramenta Trello com organização categorizada de objetos. Fonte: Autora, 2025

A transição entre os conteúdos de cada aula é pensada de forma progressiva, visando proporcionar aos alunos uma compreensão estruturada dos fluxos de informação e das responsabilidades de cada agente envolvido no ciclo de projeto. Os recursos do Revit são apresentados em permanente conexão com os conceitos de gestão, estabelecendo vínculos com outras disciplinas da pós-graduação, de modo a evitar abordagens fragmentadas e a reforçar o entendimento do software como uma ferramenta estratégica de coordenação e tomada de decisão.

3. Método

A disciplina adota uma estrutura metodológica híbrida, composta por quatro aulas síncronas de 90 minutos cada, complementadas por materiais assíncronos e atividades práticas supervisionadas. As

aulas síncronas, ministradas em ambiente virtual, combinam exposição conceitual e demonstrações ao vivo no Autodesk Revit, com apoio de apresentações em slides e arquivos em formato PDF para acompanhamento e posterior revisão. Todos os encontros são gravados e disponibilizados na plataforma institucional, permitindo aos alunos rever o conteúdo e acompanhar as práticas em seu próprio ritmo. Além das aulas regulares, são oferecidos vídeos e tutoriais complementares, destinados a estudantes com menor familiaridade com o Revit, assegurando nivelamento técnico e acesso equitativo ao conteúdo. Um fórum de dúvidas permanece ativo durante todo o período das aulas e também durante o prazo de submissão das atividades finais, promovendo aprendizagem colaborativa e suporte contínuo.

A organização didática segue os grupos de processos do *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK, PMI, 2017) — iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento —, articulando-os às fases do projeto arquitetônico descritas na NBR 16636-2 (ABNT, 2017). Essa correspondência metodológica favorece uma compreensão sistêmica dos fluxos de informação, permitindo que a modelagem no Revit seja compreendida como etapa integrante da gestão de projetos e não como procedimento isolado. Cada encontro combina conceitos teóricos e operações práticas, abordando: (a) fundamentos de gerenciamento de projetos e o papel do BIM Manager; (b) modelagem para fases iniciais, com foco em estudos de viabilidade e parâmetros globais; (c) verificação e controle informacional, mediante filtros, tabelas e fases de projeto; e (d) estruturação de *templates* e *showrooms*, enfatizando o uso do Revit como ambiente de padronização e gestão da informação.

A avaliação da aprendizagem fundamenta-se na metodologia Problem-Based Learning (PBL) (Muerza, 2024), estruturada como uma simulação profissional em que os estudantes assumem o papel de BIM Managers responsáveis pela criação de um novo *template* arquitetônico. A avaliação é composta por três entregas complementares, cada uma com peso diferenciado conforme a rubrica avaliativa previamente divulgada.

Entrega 1: elaboração de uma tabela de famílias, classificando elementos por tipo e categoria, com proposição de padrões de nomenclatura e parâmetros. Entrega 2: produção de um mapa de processos em *Business Process Model and Notation* (BPMN), com representação mínima de três raias (BIM Manager, líder de arquitetura e modelador), oito atividades e três gateways, mapeando o fluxo informacional e as responsabilidades. Entrega 3: desenvolvimento do template final em Revit, acompanhado de um showroom visual que demonstra a aplicação prática dos padrões definidos nas etapas anteriores.

As entregas são avaliadas com base em critérios de desempenho específicos, observando-se:

- (1) padronização das nomenclaturas e parâmetros;
- (2) organização e clareza estrutural das entregas;
- (3) qualidade gráfica e informacional dos modelos;
- (4) coerência temática com os conteúdos abordados nas aulas;
- (5) compreensão dos diferentes papéis BIM e inter-relações entre eles; e
- (6) domínio dos conceitos do Revit aplicados à gestão da informação.

Os instrumentos de apoio utilizados incluem Microsoft Excel, para estruturação das tabelas; Camunda Modeler e Bizagi Modeler, para modelagem de processos em BPMN; e o próprio Autodesk Revit, empregado como ambiente principal de experimentação e entrega. A metodologia adotada permite avaliar, de forma integrada e aplicada, a capacidade dos alunos de articular gestão e modelagem, expressando o BIM como sistema de informação e coordenação estratégica no ciclo de vida dos projetos conforme Eastman (2018).

4. Resultados

Os resultados observados após a reestruturação da disciplina evidenciam melhoria significativa na aprendizagem, no engajamento e no desempenho discente, confirmando a adequação entre objetivos pedagógicos e metodologia adotada. Desde sua reformulação, a disciplina foi ofertada em três edições consecutivas, com índices de satisfação geral e aprovação de 92,45%, 93,40% e 96,25%³, superando a média institucional e ultrapassando os valores anteriores, quando as taxas de aprovação eram inferiores a 90%. Esses dados quantitativos comprovam a efetividade do modelo de ensino implementado e refletem a integração bem-sucedida entre gestão de projetos e modelagem da informação no contexto do ensino de Building Information Modeling (BIM).

A análise qualitativa das entregas e interações mostra que os alunos assimilaram de forma consistente os conceitos técnicos do Autodesk Revit e os fundamentos de gestão da informação, demonstrando evolução no uso crítico e estratégico das ferramentas. Durante as quatro aulas síncronas e atividades complementares, os discentes desenvolveram autonomia na seleção de recursos e estratégias de modelagem, adequando o uso do software às diferentes etapas do projeto. Esse comportamento revela que os estudantes passaram a compreender a modelagem como sistema de controle e padronização de dados, incorporando práticas de verificação e organização informacional.

A participação ativa nos encontros síncronos e no fórum de dúvidas consolidou um ambiente de aprendizagem colaborativa, caracterizado pela construção de um vocabulário técnico comum e alinhado às atribuições do BIM Manager. A mediação docente, que alterna demonstrações práticas e discussões conceituais, mostrou-se determinante para o engajamento e para a consolidação do aprendizado autônomo.

A atividade final, fundamentada na aprendizagem baseada em problema (PBL) (Muerza, 2024), foi estruturada como simulação profissional, em que os grupos atuaram como BIM Managers responsáveis pela coordenação de um novo *template* arquitetônico. As três entregas — tabela de famílias, mapa de processos em *Business Process Model and Notation (BPMN)* e *template* final com showroom — exigiram aplicação integrada de competências técnicas e gerenciais, permitindo observar a coerência entre teoria e prática.

A análise das produções evidencia maturidade crescente na aplicação dos conceitos. As tabelas de famílias demonstraram compreensão da padronização e nomenclatura; os mapas de processos, clareza na representação de fluxos e responsabilidades; e os *templates* e showrooms, consistência visual e organizacional. A avaliação quantitativa, conduzida por meio de rubricas específicas com pesos

³ Todos os dados de avaliações têm como origem sistema interno de instituição, sendo tratados de acordo com os critérios de compliance institucional e da Lei Geral de Proteção a Dados.

diferenciados, permitiu mensuração objetiva do desempenho, considerando critérios como padronização, clareza, coerência e domínio conceitual.

Os feedbacks qualitativos reforçam a validade do modelo e a percepção de relevância pelos discentes. Embora alguns tenham mencionado a carga de trabalho intensa, o reconhecimento do rigor como fator formativo foi predominante. Um dos relatos destaca:

Apesar de muito puxado, o tema e as explicações da professora são muito positivos. A atividade de gerar template foi desafiadora, mas extremamente enriquecedora. (Zigurat, 2024)

De modo geral, os dados empíricos e avaliativos demonstram que a disciplina atingiu seus objetivos formativos, promovendo aprendizagem significativa e desenvolvimento de competências técnico-gereciais compatíveis com o perfil do BIM Manager contemporâneo.

5. Discussões

A análise dos resultados permite inferir que a disciplina “Gestão da Modelagem com Revit para Arquitetura” representa uma proposta pedagógica eficaz e inovadora no contexto da educação em BIM, ao articular referenciais normativos, metodologias ativas e práticas de gestão da informação em uma estrutura curricular coerente. O alinhamento entre os grupos de processos do PMBOK (PMI, 2017) e as fases do projeto arquitetônico da NBR 16636-2 (ABNT, 2017) demonstrou potencial para consolidar o BIM como sistema de coordenação e planejamento, superando a visão restrita de ferramenta tecnológica.

Sob essa perspectiva, o papel do BIM Manager emergiu como competência de caráter multidimensional, em consonância com as proposições de Barison e Santos (2011), que destacam a necessidade de integrar habilidades técnicas, gerenciais e colaborativas. A experiência analisada indica que o ensino baseado em fluxos de informação, interoperabilidade e controle de qualidade possibilita internalizar o BIM como instrumento de gestão do projeto e da informação, convergindo com a teoria de liderança em BIM proposta por Olugboye (2022), que associa a transformação digital à capacidade de coordenação organizacional.

O uso sistemático do Autodesk Revit, associado a conceitos de gestão e padronização, contribuiu para o desenvolvimento de competências informacionais e decisórias alinhadas à prática profissional. Tal constatação reforça a visão de Eastman et al. (2018), segundo a qual a eficácia do BIM depende da estruturação e atualização contínua das informações contidas no modelo. Ao transformar o ambiente de modelagem em um espaço de gestão integrada de dados, a disciplina aproximou o ensino do cenário real de atuação do BIM Manager.

A aplicação da PBL (Muerza, 2024) consolidou-se como eixo formativo ao promover aprendizagem ativa, colaboração e resolução de problemas reais. As simulações propostas estimularam o raciocínio crítico e o protagonismo discente, reforçando o vínculo entre conhecimento e aplicabilidade prática — elementos essenciais para a aprendizagem significativa no ensino superior.

Assim, a disciplina analisada confirma que a convergência entre metodologias ativas, referenciais normativos e gestão informacional constitui uma via eficaz para a formação de profissionais estratégicos em BIM. O modelo desenvolvido integra competência técnica, visão sistêmica e liderança

informacional, contribuindo para consolidar o BIM como paradigma de gestão e inovação na arquitetura e construção civil.

REFERÊNCIAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017). NBR 16636-2:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Parte 2: Projeto arquitetônico. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2022). ABNT NBR ISO 19650-1:2022 – Organização da informação acerca de trabalhos da construção: gestão da informação usando a modelagem da informação da construção – Parte 1: Conceitos e princípios. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. 40 p.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2022). ABNT NBR ISO 19650-2:2022 – Organização da informação acerca de trabalhos da construção: gestão da informação usando a modelagem da informação da construção – Parte 2: Fase de entrega de ativos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. [n. p.]
- Barison, M. B., & Santos, E. T. (2011). The competencies of BIM specialists: A comparative analysis of the literature review and job ad descriptions. *International Workshop on Computing in Civil Engineering* (pp. 594–602). *American Society of Civil Engineers*. https://www.researchgate.net/publication/269133975_The_Competencies_of_BIM_Specialists_A_Comparative_Analysis_of_the_Literature_Review_and_Job_Ad_Descriptions
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, construtores e incorporadores. Porto Alegre: Bookman.
- Huang, Y. (2018). A review of approaches and challenges of BIM education in construction management. *Journal of Management in Engineering*, 34(6), 04018041. <https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5b7f786f15b23.pdf>
- Moen, R. D., & Norman, C. L. (2010). Clearing up myths about the Deming cycle and seeing how it keeps evolving. *Quality Progress*, 43(11), 22–28.
- Muerza, V. (2024). Impact of Problem-Based Learning on the Perception of Students and Teachers in Higher Education. *Sustainability*, 16(4), 1591. <https://doi.org/10.3390/su16041591>
- Object Management Group (2013). Business Process Model and Notation (BPMN) version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- Olugboyega, O. (2022). BIM leadership theory for organisational BIM transformation. *Frontiers in Built Environment*, 8, 1030403. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.1030403>

Project Management Institute (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (6th ed.). Project Management Institute.

Ruschel, R. C., Andrade, M. L. V. X., & Morais, M. (2013). *O ensino de BIM no Brasil: Onde estamos? Arquitetura e Construção*, 13(1), 65–76.
<https://www.scielo.br/j/ac/a/McF3dbcftRW55BN59FTSq6v/?lang=pt>

Sánchez-Ruiz, L., Viles, E., & Mateo, R. (2019). Continuous improvement enablers: Defining a new construct. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 12(3), 379–402.
<https://doi.org/10.3926/jiem.2743>

Succar, B (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18 (3), 357-375.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>